

**INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA (ILPF): UMA FORMA
SUSTENTÁVEL DE PRODUÇÃO**

**CROP-LIVESTOCK-FOREST INTEGRATION (ILPF): A SUSTAINABLE FORM OF
PRODUCTION**

Késsia Bastos dos SANTOS

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7376-4443>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E-mail: kessiabasto465@gmail.com

Lucas Alves MELO

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6035-7331>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E-mail: lucasalvesmelo5@gmail.com

Caroliny Costa ARAÚJO

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6252-5687>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E-mail: caroliny.araujo@iescfag.edu.br

Rafaela Guimarães PINTO

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6546-5181>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E-mail: guimafara@hotmail.com

Raphael de Oliveira de Sá e SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8790-7216>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E-mail: raphael.silva@iescfag.edu.br

Rosângela Aparecida Pereira de OLIVEIRA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0047-7242>
Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)
E-mail: rosangela.oliveira@iescfag.edu.br

RESUMO

O presente trabalho aborda o sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) como estratégia sustentável para a produção agropecuária no Brasil, destacando sua relação com políticas públicas como o Plano ABC e ABC+, que incentivam práticas de baixa emissão de carbono. A pesquisa foi desenvolvida por meio de revisão bibliográfica exploratória e descritiva, baseada em livros, artigos científicos e publicações de instituições de pesquisa, especialmente da Embrapa. O ILPF consiste na associação de atividades agrícolas, pecuárias e florestais em uma mesma área, de forma consorciada, rotacionada ou em sucessão, promovendo o uso eficiente dos recursos naturais. Essa prática contribui para aumento da produtividade, diversificação de renda e recuperação de áreas degradadas, além de reduzir a erosão, melhorar a fertilidade do solo e mitigar emissões de gases de efeito estufa. Os resultados apontam que a adoção do ILPF, apoiada por políticas como o Plano ABC+, é uma alternativa viável e promissora para o desenvolvimento sustentável da agropecuária brasileira.

Palavra-chave: Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Plano ABC. Agricultura sustentável. Sistemas integrados.

ABSTRACT

This study addresses the Crop-Livestock-Forest Integration system (ILPF) as a sustainable strategy for agricultural production in Brazil, emphasizing its connection with public policies such as Plano ABC and ABC+, which promote low-carbon practices. The research was conducted through an exploratory and descriptive bibliographic review, based on books, scientific articles, and publications from research institutions, especially Embrapa. The ILPF system combines agricultural, livestock, and forestry activities in the same area, either in consortium, rotation, or succession, promoting efficient use of natural resources. This approach contributes to increased productivity, income diversification, and recovery of degraded areas, while reducing erosion, improving soil fertility, and mitigating greenhouse gas emissions. Findings indicate that ILPF adoption, supported by policies like Plano ABC+, is a viable and promising alternative for sustainable development in Brazilian agriculture.

Keywords: Crop-Livestock-Forest Integration. Plano ABC. Sustainable agriculture. Integrated systems.

INTRODUÇÃO

O sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) é uma opção em alta nas últimas décadas no Brasil, oferecendo inúmeras formas de implantação, como o cultivo de plantas, criação de animais e plantio de árvores em uma mesma área ou em rotação. Essa integração tem como objetivo principal aumentar a produtividade e a rentabilidade do campo, ao mesmo tempo em que conserva o meio ambiente, tornando-se uma forma sustentável de produção (BALBINO *et al.*, 2012).

Atualmente, há vários sistemas e modalidades de integração para essa produção, e a opção que está em alta é a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF). Também existem outras modalidades, como: Integração Lavoura-Pecuária (ILP) ou Agropastoril; Integração Lavoura-Floresta (ILF), ou Silviagrícola; e Integração Pecuária-Floresta (IPF), ou Silvipastoril. Por exemplo, na região Norte é comum a integração lavoura-pecuária, devido à abundância de pastagens e ao potencial de áreas degradadas. Já na região Sul, destaca-se o sistema integração lavoura-pecuária-floresta, com o plantio de árvores como o eucalipto, que se adaptam bem ao clima. Esses sistemas de integração oferecem inúmeras alternativas de produção, com o intuito de reduzir o impacto ambiental e aumentar a sustentabilidade (KICHEL *et al.*, 2012).

O ILPF é considerado um sistema inovador. Esse modelo de produção surgiu na Europa desde a Idade Média, quando a adoção dessas práticas acontecia de forma racional, com a intenção de aumentar a produção, utilizando vários tipos e variedades de culturas, como anuais, perenes, frutíferas e árvores madeireiras (VIEIRA, 2021).

O sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) tem sido uma produção sustentável estratégica, que integra agricultura, pecuária e floresta em um mesmo local. O cultivo pode ser rotacionado ou consorciado, contemplando o ambiente, valorizando o homem e viabilizando a atividade econômica (KLUTHCOUSKI *et al.*, 2015). A implantação de sistemas integrados de produção propõe uma visão de inovação sustentável no setor agropecuário, possibilitando melhoria em produtividade (MULLER *et al.*, 2015).

Há um grande desafio na produção agropecuária com a adoção dos sistemas convencionais, nos quais um dos impactos causados por esses métodos é a degradação do solo. Entretanto, mesmo com a grande demanda por alimentos, o sistema sustentável de produção é indispensável para manter a relação entre alta produção e equilíbrio ecológico (MACHADO; BALBINO; CECCON, 2011). Com base nisso, surge a seguinte

problemática: o sistema integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) realmente é uma forma sustentável de produção?

Diante do exposto, justifica-se este trabalho pelo fato de a adoção do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta ser uma forma de cultivo que reduz a perda do solo, diminui os problemas de degradação por não exigir operações de preparo do solo e, além disso, configura-se como um método de produção sustentável.

O projeto de pesquisa tem como objetivo geral abordar a integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) como forma sustentável de produção, destacando a importância da integração de culturas, com o objetivo de reduzir a degradação do solo e promover uma agricultura sustentável.

METODOLOGIA

O referido estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica exploratória e descritiva, com base em materiais já publicados sobre o sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). Foram utilizadas como fontes livros, artigos científicos, teses, dissertações e documentos técnicos elaborados por instituições de pesquisa, especialmente pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Essa abordagem busca reunir conhecimentos teóricos e práticos que permitam compreender como o sistema ILPF contribui para a sustentabilidade no setor agropecuário, analisando seus impactos produtivos, econômicos e ambientais. A pesquisa procurou identificar os avanços obtidos com a adoção desse modelo de produção. Para a coleta de dados, foram consultadas bases de informações científicas como SciELO, Google Acadêmico e Periódicos CAPES, utilizando palavras-chave como: integração lavoura-pecuária-floresta, produção sustentável, sistemas integrados e agricultura sustentável.

Os materiais selecionados foram submetidos a uma análise qualitativa, com ênfase na interpretação e comparação das informações apresentadas pelos diferentes autores. A partir disso, obteve-se uma visão ampla sobre o papel do sistema ILPF como estratégia para aumentar a eficiência produtiva e promover a conservação ambiental, destacando sua relevância como alternativa sustentável para o campo.

REVISÃO DE LITERATURA

1. Importância da integração de culturas

A integração de culturas possibilita que uma mesma área seja explorada ao combinar técnicas de produção como agricultura, pecuária e floresta. Isso pode ocorrer na mesma área de forma simultânea, consorciada, em sucessão ou rotação, com o objetivo de obter benefícios mútuos. O ILPF traz muitos benefícios para os produtores que estabelecem esse sistema: além de permitir várias culturas dentro de um mesmo espaço, proporciona bem-estar animal, sombreamento que protege o gado do sol, diminui a intensidade dos ventos e reduz o ressecamento das áreas de pastejo (VIARO; CAVICHOLI, 2017).

A integração lavoura-pecuária-floresta é considerada uma das principais estratégias para intensificação sustentável no Brasil. Segundo Bungenstab (2012), esse sistema promove sinergia entre diferentes atividades produtivas, aumentando a eficiência no uso da terra e reduzindo impactos ambientais. Essa abordagem é reconhecida pelo Plano ABC como tecnologia prioritária para mitigação das emissões de gases de efeito estufa.

Esse modelo de produção integrada (ILPF) registrou na agropecuária brasileira um aumento significativo na produção e, principalmente, em eficiência, gerando maior

produtividade por hectare. Em um estudo, a produtividade da soja subiu de 2,7 t/ha para 4,4 t/ha e a do milho de 5 t/ha para 11 t/ha em 20 anos na área de produção, diminuindo a pressão pela expansão de fronteiras agrícolas, o que viabiliza a exploração racional dos recursos e evita o desmatamento (SKORUPA; MANZATT, 2019).

Além dos ganhos produtivos, a ILPF contribui para a diversificação da renda e para a estabilidade econômica do produtor rural. Reis *et al.* (2016) destacam que, ao integrar diferentes atividades, o sistema reduz riscos associados à sazonalidade e amplia as oportunidades de mercado, tornando-se uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento rural sustentável.

O sistema pode ser implantado em diferentes níveis nos biomas do Brasil, sendo considerado um tipo de sistema que interliga vários fatores, principalmente os ambientais (conservação do solo e da água, ciclagem de nutrientes) e econômicos (diversificação de renda e resiliência financeira). Para que tudo ocorra como esperado e se obtenham resultados vantajosos, essa alternativa de manejo visa à sustentabilidade em questões biológicas, reduzindo ao máximo o uso de agroquímicos, e também em aspectos econômicos, com agregação de valor e mitigação dos efeitos da sazonalidade (FREITAS; SANTOS, 2022).

Estudos indicam que a ILPF é capaz de restaurar áreas degradadas e melhorar atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Balbino *et al.* (2012) ressaltam que essa prática favorece o sequestro de carbono e a ciclagem de nutrientes, reforçando sua relevância como tecnologia de baixo carbono.

O consórcio de lavoura, pecuária e floresta adequa o uso de elementos como grãos, árvores e pastagens na mesma área. O objetivo é otimizar o uso do solo em relação às questões ambientais, resultando em benefícios sociais e econômicos. Ao aumentar a rentabilidade no setor agropecuário, esses sistemas contribuem para diminuir o êxodo rural (SILVA *et al.*, 2014).

Segundo Embrapa (2021), a adoção da ILPF está diretamente relacionada à melhoria da qualidade ambiental e à redução da pressão por abertura de novas áreas agrícolas. Essa prática contribui para a conservação da biodiversidade e para a manutenção dos serviços ecossistêmicos, tornando-se uma solução estratégica para a agricultura sustentável.

A integração lavoura-pecuária-floresta é uma prática de inovação e tecnologia com excelentes vantagens para o agricultor, para o meio ambiente, para os animais e para toda a cadeia produtiva. É indicada para áreas de múltiplas aptidões, constituindo um plano de produção altamente sustentável que combina atividades agrícolas, pecuárias e florestais na mesma área, por meio de cultivo consorciado, sucessão ou rotação (FREIRE; CAVICHIOLI, 2022).

2. Plano ABC: Agricultura de Baixo Carbono

O Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) foi criado em 2010 como parte da Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009), com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) no setor agropecuário brasileiro. Essa iniciativa surgiu após o compromisso assumido pelo Brasil na COP-15, em Copenhague, de reduzir entre 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020, sendo que a agropecuária deveria contribuir com 22,5% dessa meta (SCHMIDT; SILVA; SANTOYO, 2023).

O Plano ABC estabeleceu metas ambiciosas para o período 2010-2020, incluindo a expansão de 35,5 milhões de hectares com tecnologias de baixa emissão e a mitigação de 135 milhões de toneladas de CO₂ equivalente. Segundo análise da Embrapa, essas metas

foram superadas, com adoção 154% acima do previsto e mitigação de 113% da meta inicial (MANZATTO et al., 2020).

Entre as tecnologias incentivadas pelo Plano ABC estão: recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), sistema plantio direto (SPD), fixação biológica de nitrogênio (FBN), florestas plantadas e tratamento de dejetos animais. Essas práticas são reconhecidas por promover intensificação sustentável, aumentar a produtividade e reduzir impactos ambientais (MAPA, 2021).

2.1 ILPF como estratégia central

A integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) é uma das principais estratégias do Plano ABC, pois alia ganhos econômicos e ambientais. De acordo com Bungenstab (2012), a ILPF contribui para a recuperação de áreas degradadas, melhora atributos físicos e químicos do solo e aumenta a eficiência no uso da terra, além de reduzir emissões de GEE.

Estudos indicam que, até 2018, a adoção das tecnologias do Plano ABC resultou na mitigação de aproximadamente 98 milhões de toneladas de CO₂ equivalente, com destaque para a recuperação de pastagens e sistemas ILPF. Esses resultados reforçam o papel do Plano ABC como política pública bem-sucedida para enfrentar os desafios climáticos (MANZATTO et al., 2020).

Com o sucesso da primeira fase, foi lançado o Plano ABC+, que amplia as metas até 2030, incluindo a recuperação de mais 15 milhões de hectares e a intensificação da adoção de sistemas integrados. Essa atualização busca alinhar a agropecuária brasileira aos compromissos do Acordo de Paris e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (MAPA, 2023).

Para viabilizar a adoção das tecnologias, o Plano ABC conta com linhas de crédito específicas, como o Programa ABC, que oferece condições diferenciadas para produtores rurais. Entre 2012 e 2021, foram financiados cerca de R\$ 17,9 bilhões, principalmente para recuperação de pastagens, SPD e ILPF (AGROICONE, 2021).

2.2 Análise da evolução e funcionamento do ILPF

A Figura 1 apresenta a evolução da adoção do sistema ILPF no Brasil, destacando o crescimento expressivo desde 2010 e a meta ambiciosa para 2030. Observa-se que a área com ILPF passou de 2 milhões de hectares em 2010 para cerca de 20 milhões em 2023, com previsão de atingir 35 milhões de hectares até 2030. Esse avanço demonstra a efetividade das políticas públicas e o papel do Plano ABC+ na promoção da sustentabilidade (EMBRAPA; MAPA, 2023).

Figura 1 – Evolução da adoção do sistema ILPF no Brasil (2010-2030).

Fonte: Embrapa; MAPA (adaptado).

A Figura 2 ilustra o funcionamento do sistema ILPF, evidenciando a integração entre lavoura, pecuária e floresta. Essa interação promove benefícios como ciclagem de nutrientes, sombreamento para o gado e aumento da produtividade agrícola, reforçando a importância da abordagem sistêmica para alcançar resultados sustentáveis (BUNGENSTAB, 2012; EMBRAPA, 2023).

Figura 2 – Esquema ilustrativo do funcionamento do sistema ILPF.

Fonte: Adaptado de Embrapa (2023).

3. Redução da degradação do solo

A Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) é um plano de produção altamente sustentável que combina atividades agrícolas, pecuárias e florestais na mesma área, por meio de cultivo consorciado, sucessão ou rotação. Esse modelo de integração contribui para a conservação e a restauração da cobertura florestal e vegetal, o progresso e a geração de emprego e renda, a adoção de Boas Práticas Agropecuárias (BPA), a melhoria das condições sociais e, principalmente, a redução das emissões de gases de efeito estufa (CUNHA, 2017).

A compactação e a erosão são os principais fatores de degradação física do solo em sistemas convencionais. Silva (2021) destaca que a compactação reduz a porosidade e a infiltração de água, comprometendo o desenvolvimento radicular e a absorção de nutrientes. Nesse contexto, práticas conservacionistas como ILPF são fundamentais para reverter esses impactos.

Produzir de forma mais sustentável é essencial, garantindo a minimização dos impactos ambientais e a proteção dos recursos naturais. A preservação ambiental deve ser implementada e, nesse caso, uma boa prática é a utilização do modelo ILPF, que recupera áreas degradadas, intensificando o uso da terra e diversificando a produção (MORENO, 2011).

A ILPF contribui para a melhoria da estrutura do solo e para o aumento da infiltração e retenção de água. Daguana e Furlanetti (2025) afirmam que sistemas integrados favorecem o sequestro de carbono e reduzem as emissões de gases nocivos, além de promover maior estabilidade física do solo em comparação aos sistemas convencionais.

A erosão é o fenômeno que mais contribui para a degradação do solo. Trata-se do processo que desprende e acelera as partículas do solo, causado pela água e pelo vento.

Assim, os sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) surgem como uma maneira de reduzir a erosão, uma vez que o solo, na maioria das vezes, está coberto por plantas em crescimento. Ademais, as fileiras de árvores podem funcionar como quebra-ventos, sendo necessário ajustar sua posição, sem esquecer dos princípios de manejo e conservação do solo e da água (ALVARENGA *et al.*, 2018).

Segundo Embrapa (2023), a adoção da ILPF aumenta os estoques de carbono orgânico e melhora atributos físicos, químicos e biológicos do solo, tornando-o mais produtivo e sustentável. A presença de árvores e cobertura vegetal contínua reduz a erosão hídrica e eólica, além de contribuir para a manutenção da umidade.

A recuperação do solo e das pastagens por meio de práticas como aração e gradagem tem se mostrado ineficaz, principalmente porque pode causar a redução do número de plantas forrageiras. Nesse contexto, a integração entre agricultura e pecuária surge como uma alternativa eficiente para a recuperação dessas áreas, pois, além de melhorar as condições do solo e da pastagem, contribui para a redução dos custos do processo. A introdução de árvores nas pastagens também é recomendada, uma vez que favorece a recuperação ambiental e potencializa os benefícios do sistema integrado (CARVALHO *et al.*, 2017).

Alvarenga *et al.* (2018) reforçam que as fileiras de árvores em sistemas ILPF funcionam como barreiras contra o vento, diminuindo a velocidade e prevenindo o desprendimento de partículas do solo. Essa prática, aliada ao manejo adequado, é essencial para conservar os recursos hídricos e garantir a longevidade das áreas agrícolas.

Além da erosão, a compactação do solo é um sério problema, caracterizado pela alta densidade e baixa porosidade, comprometendo a circulação de água, o desenvolvimento radicular e a atividade biológica. A adoção do sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) contribui para reverter essa situação, pois raízes profundas ajudam a descompactar o solo, e a maior cobertura vegetal e manutenção da palhada favorecem o acúmulo de matéria orgânica, melhorando a retenção de água e nutrientes e elevando a fertilidade. Estudos indicam que o ILPF aumenta os estoques de carbono orgânico e melhora atributos físicos, químicos e biológicos do solo, tornando-o mais produtivo e sustentável (EMBRAPA, 2023).

4. Agricultura sustentável

A agricultura sustentável busca equilibrar a produção de alimentos com a conservação dos recursos naturais, garantindo que a atividade agrícola permaneça viável a longo prazo. Para isso, adota práticas que minimizam o desgaste do solo e promovem o uso eficiente dos insumos, como a rotação de culturas, o plantio direto, os sistemas agroflorestais e a agroecologia, todos reconhecidos por preservar a fertilidade, reduzir a erosão e aumentar a biodiversidade (EMBRAPA, 2021).

Nesse contexto, a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) surge como uma das práticas mais completas dentro do espectro da agricultura sustentável. Esse sistema reúne, em uma mesma área, componentes agrícolas, pecuários e florestais, proporcionando sinergias que ampliam o aproveitamento do solo, favorecem a recuperação de áreas degradadas e contribuem para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, além do sequestro de carbono (BUNGENSTAB, 2012; REIS *et al.*, 2016).

A ILPF integra diferentes sistemas produtivos com o objetivo de otimizar o uso da terra e diversificar a geração de alimentos, fibras, energia e madeira. Conforme enfatizado por Bungenstab (2012), a combinação equilibrada entre os componentes do sistema resulta em maior produção por unidade de recurso utilizado, promovendo ganhos significativos de eficiência.

O aumento global da demanda por alimentos coloca pressões adicionais sobre os sistemas agrícolas, exigindo maior produtividade sem a necessidade de expandir a fronteira agrícola. Assim, as estratégias de intensificação sustentável, entre elas a ILPF, tornam-se prioritárias para atender às exigências de produção com responsabilidade socioambiental. Nesse sentido, Reis *et al.* (2016) apontam que a ILPF representa uma alternativa eficaz para elevar a produtividade em áreas já ocupadas, alinhando eficiência produtiva e sustentabilidade.

Além dos benefícios diretos sobre a produção, os sistemas ILPF desempenham papel fundamental na melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. A integração entre lavoura, pecuária e floresta favorece a ciclagem de nutrientes, reduz custos produtivos, aumenta a estabilidade econômica da propriedade rural e restaura áreas de pastagens degradadas, contribuindo para ecossistemas mais equilibrados e resilientes (BALBINO *et al.*, 2012).

A agricultura sustentável, portanto, se estabelece como pilar essencial para enfrentar desafios como as mudanças climáticas e a segurança alimentar. De acordo com Embrapa (2021), práticas integradas reduzem pressões sobre novos desmatamentos, fortalecem a biodiversidade e se alinham aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), reforçando a necessidade de sistemas produtivos mais responsáveis.

Dentro dessa abordagem, a ILPF se destaca como uma estratégia inovadora de intensificação sustentável, promovendo maior eficiência no uso dos recursos naturais. Bungenstab (2012) destaca que a sinergia entre os três componentes do sistema reduz impactos ambientais, melhora a qualidade do solo e potencializa a produtividade das áreas manejadas.

Outro aspecto relevante refere-se à diversificação e estabilidade econômica proporcionada pela ILPF. Segundo Reis *et al.* (2016), ao integrar diferentes atividades produtivas, o sistema reduz riscos decorrentes de variações climáticas e de mercado, proporcionando segurança financeira e ampliando oportunidades comerciais para os produtores rurais.

Assim, conforme reforçado por Balbino *et al.* (2012), a ILPF apresenta elevado potencial ecológico por promover a recuperação ambiental, aumentar o sequestro de carbono e melhorar os atributos do solo. Esses fatores consolidam o sistema como uma das alternativas mais promissoras para conciliar eficiência produtiva e conservação ambiental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) configura-se como uma estratégia essencial para fortalecer a agricultura sustentável no Brasil. Essa tecnologia promove o uso racional dos recursos naturais, conciliando produção agropecuária e conservação ambiental. Ao integrar diferentes atividades em uma mesma área, favorece o aumento da produtividade, a melhoria das condições do solo e a recuperação de áreas degradadas, contribuindo diretamente para o desenvolvimento rural sustentável.

Com base nas informações levantadas, observa-se que o ILPF apresenta resultados positivos nos aspectos produtivo, ambiental e econômico, reduzindo a necessidade de abertura de novas áreas agrícolas e estimulando práticas conservacionistas. Além disso, os dados do Plano ABC e ABC+ demonstram que políticas públicas são fundamentais para ampliar a adoção dessas tecnologias. A evolução da área com ILPF, evidencia o crescimento expressivo e a meta ambiciosa para 2030, reforçando o papel do Plano ABC+ como indutor da sustentabilidade.

O funcionamento integrado do ILPF, mostra como a interação entre lavoura,

pecuária e floresta gera benefícios como ciclagem de nutrientes, sombreamento e aumento da produtividade, confirmando sua relevância como modelo inovador.

Dessa forma, conclui-se que a ampliação do uso do ILPF, associada a políticas públicas de incentivo, linhas de crédito específicas e capacitação técnica dos produtores, poderá consolidar esse sistema como referência para o futuro da agropecuária brasileira, alinhando-se aos compromissos do Acordo de Paris e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGROICONE. **Financiamentos do Programa ABC**. 2021. Disponível em: <<https://www.agroicone.com.br>>. Acesso em: 19 nov. 2025.

AGROICONE. Programa ABC – Agricultura de Baixo Carbono: contexto, informações e condições referentes ao crédito para a safra 2021/2022. São Paulo: Agroicone, 2021. Disponível em: https://pcimt.org/wp-content/uploads/2021/09/Guia-sobre-o-Plano-e-Programa-ABC_2021_Agroicone-934.pdf.

ALVARENGA, R. C. et al. **Manejo do solo com foco em sistemas integrados de produção**. 2018. Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/188638/1/Manejo-solo.pdf>>. Acesso em: 15 jan. 2025.

BALBINO, L. C. et al. **Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta: a produção sustentável**. 2. cap., v. 2, 2012. Disponível em: <[http://www.ipni.net/PUBLICATION/IA-BRASIL.NSF/0/67E9CCA96D48CF6685257A84004F5D7D/\\$FILE/IA-2012-138.pdf](http://www.ipni.net/PUBLICATION/IA-BRASIL.NSF/0/67E9CCA96D48CF6685257A84004F5D7D/$FILE/IA-2012-138.pdf)>. Acesso em: 24 abr. 2025.

BUNGENSTAB, D. J. **Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta: a produção sustentável**. Brasília, DF: Embrapa, 2012. Disponível em: <<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/938814>>. Acesso em: 19 nov. 2025.

CARVALHO, W. T. V. et al. **Pastagens degradadas e técnicas de recuperação: revisão**. *Pubvet*, v. 11, p. 0947–1073, 2017. Disponível em: <<https://pdfs.semanticscholar.org/3d0c/7fdb99cc0a7aa43deb3dd7a5dabe1bf30ae.pdf>>. Acesso em: 22 ago. 2025.

CUNHA, L. E. **Estudo de viabilidade para implantação de sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) em regiões de clusters florestais no Brasil**. 2017. Disponível em: <<https://bdm.unb.br/handle/10483/19015>>. Acesso em: 22 ago. 2025.

EMBRAPA. **Agricultura sustentável: conceitos e práticas**. Brasília: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2021. Disponível em: <<https://www.embrapa.br>>. Acesso em: 10 set. 2025.

EMBRAPA. **Rede ILPF: avanços e desafios**. Brasília: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2023. Disponível em: <<https://www.embrapa.br>>. Acesso em: 19 nov. 2025.

EMBRAPA. **Sistemas de cultivos integrados ajudam a incrementar carbono ao solo**. Brasília: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 2017. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/24930246/sistemas-de-cultivos-integrados-ajudam-a-incrementar-carbono-ao-solo>>. Acesso em: 23 set. 2025.

FREIRE, D. N.; CAVICHIOLI, F. A. Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF): uma estratégia tecnológica para o agronegócio. **Revista Interface Tecnológica**, v. 19, n. 2, p. 680–690, 2022. Disponível em: <<https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/1482>>. Acesso em: 10 set. 2025.

FREITAS, Â. M. S.; SANTOS, J. L. S. Importância dos sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. **Revista Eletrônica Interdisciplinar**, v. 14, n. 1, 2022. Disponível em: <<http://revista.sear.com.br/rei/article/view/250>>. Acesso em: 23 set. 2025.

KICHEL, A. N. et al. Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta e o progresso do setor agropecuário brasileiro. In: BUNGENSTAB, D. J. **Sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta: a produção sustentável**. 2. ed. Brasília: Embrapa, 2012. Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/202702/1/Sistema-de-integracao-lavoura-pecuaria-floresta.pdf>>. Acesso em: 02 out. 2025.

KLUTHCOUSKI, J. et al. Conceitos e modalidades da estratégia de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. In: **Integração Lavoura-Pecuária-Floresta: o produtor pergunta, a Embrapa responde**. Brasília, DF: Embrapa, p. 21–33, 2015. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/LuizBalbino/publication/282329878_Conceitos_e_Modalidades_da_Estrategia_de_Integracao_LavouraPecuariaFloresta/links/5aba499c0f7e9b0155c985f9/Conceitos-e-Modalidades-da-Estrategia-de-Integracao-Lavoura-Pecuaria-Floresta.pdf>. Acesso em: 07 out. 2025.

MACHADO, L. A. Z.; BALBINO, L. C.; CECCON, G. **Integração Lavoura-Pecuária-Floresta: estruturação dos sistemas de integração lavoura-pecuária**. 2011. Disponível em: <<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/923615>>. Acesso em: 10 out. 2025.

MANZATTO, C. V. et al. **Avaliação do Plano ABC e seus impactos**. Brasília: Embrapa, 2020. Disponível em: <<https://www.embrapa.br>>. Acesso em: 19 nov. 2025.

MAPA. **Plano ABC+: metas e estratégias para 2030**. Brasília: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2023. Disponível em: <<https://www.gov.br/agricultura>>. Acesso em: 19 nov. 2025.

MORENO, L. et al. **Aspectos da implantação e manejo da pastagem em sistemas ILPF**. 2011. Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/49972/1/iLPF.pdf>>. Acesso em: 10 out. 2025.

MÜLLER, M. D. et al. **Integração Lavoura-Pecuária-Floresta como alternativa de produção sustentável na atividade leiteira**. 2015. Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/139889/1/Cnpgl-2015-PanLeite-Integracao.pdf>>. Acesso em: 12 out. 2025.

REIS, J. C. et al. **Integração Lavoura-Pecuária-Floresta no Brasil: uma estratégia de agricultura sustentável baseada nos conceitos da Green Economy Initiative**. 2016. Disponível em: <<https://www.locus.ufv.br/handle/123456789/17245>>. Acesso em: 12 out. 2025.

SCHMIDT, R.; SILVA, J.; SANTOYO, M. **Políticas públicas e mitigação de GEE na agropecuária**. *Revista Brasileira de Políticas Ambientais*, v. 12, n. 3, p. 45-62, 2023. Disponível em: <<https://www.revistasambientais.com.br>>. Acesso em: 19 nov. 2025.

SILVA, R. A. Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF): o novo desafio para a agropecuária brasileira. *Colloquium Agrariae*, p. 55–68, 2014. ISSN 1809-8215. Disponível em: <<http://revistas.unoeste.br/index.php/ca/article/view/663>>. Acesso em: 15 out. 2025.

SKORUPA, L. A.; MANZATTO, C. V. **Avaliação da adoção de sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) no Brasil**. 2019. Disponível em: <<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1118832/1/SkorupaSistemasIntegracaoLV2020paginas341380.pdf>>. Acesso em: 15 out. 2025.

VIARO, A. R.; CAVICHIOLI, F. A. **Sistema agrossilvipastoril e sua importância para agricultura**. 2017. Disponível em: <<https://simtec.fatectq.edu.br/index.php/simtec/article/view/268>>. Acesso em: 15 out. 2025.

VIEIRA, T. P. P. **Os benefícios dos sistemas de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF)**. 2021. Disponível em: <<https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/661>>. Acesso em: 16 out. 2025.